

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАГЛАВИЙ-КОМПОЗИТОВ КАК СМЫСЛОВЫХ КОМПРЕССИВОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

В данной статье рассматриваются основные способы языковой компрессии, проявляющиеся в заглавиях современных немецкоязычных романов. В ходе исследования выделена наиболее частотная модель компрессивного словообразования в наименованиях современных немецкоязычных романов – словосложение (сущ. + сущ.). В результате исследования был сделан вывод о том, что сложные существительные (компози́ты), употребленные в качестве заглавия романов, выполняют стилистическую функцию.

Ключевые слова: компрессивное словообразование, заглавие, современный немецкоязычный роман, лингво-прагматический потенциал заглавия, компози́ты.

© 2023 V. E. Shtyrova

FUNCTIONING OF TITLE COMPOSITES AS SEMANTIC COMPRESSIONS OF FICTIONAL TEXT

This article discusses the main methods of language compression, manifested in the titles of modern German-language novels. In the course the most frequent model of compression word formation in the naming of modern German-speaking novels is identified – compound nouns. An attempt to consider the linguistic-pragmatic potential of composites titles and their functioning as semantic compressors of romance texts made it possible to analyze the motivation of modern German-speaking authors when using composites titles. As a result of the study, it was concluded that compound nouns used as the title of novels perform a stylistic function.

Key words: compressive word formation, title, modern German-language novel, linguopragmatic potential of title, composites.

1. Введение

Стремительный рост информационных потоков в современном обществе, в частности проникновение рекламы и маркетинга в литературный процесс ставит перед современными писателями задачу найти способы, позволяющие организовать заглавие художественного текста таким образом, чтобы он смог передать читателю как можно больше информации о произведении в броской, выразительной и одновременно краткой форме. Для этого авторы-романисты активно используют в частности механизмы лингво-прагматической компрессии в нейминге.

Цель данной статьи – выявить наиболее характерные механизмы языковой и смысловой компрессии для оформления заглавий немецкоязычных романов, изданных после 1989 года, а также рассмотреть на наиболее показательных примерах функционирование самых частотных способов лингво-прагматической компрессии.

Проблемы языковой компрессии традиционно привлекали внимание многих ученых – Ш. Балли (1955), Р. А. Будагова (1974), В. П. Кобкова (1975), А. Мартине (1960), Л. Н. Мурзина (1967) и др. В фокусе исследований были разные проявления компрессии: сжатие, краткость, совмещение, стяжение, редукция, элиминирование, явление свертывания и т.д. в различных типах текстов.

Под *языковой компрессией* (лат. *compression* – сжатие) понимается упрощение поверхностной структуры текста за счет повышения информативности языковых знаков [Карпилович, 2003: 4]. Впервые данный термин употребил А. А. Харкевич в 1960-е гг., обозначив процесс сжатия спектра речевого сигнала в электроакустики [Харкевич, 1955: 5]. Последующее активное употребление этого термина в физике и развитие смежных технологий дало толчок для расширения спектра его функционирования. Так, в качестве примеров из повседневной жизни современного человека Т. В. Макарова называет компрессию графического файла в компьютерных технологиях [Макарова, Ткаченко, Капустина, 2009: 105], «компрессию данных», способ обработки данных для сокращения размера файла. Именно сжатие информации и обратило на себя внимание лингвистов. Д. И. Блюменау, рассматривая термин «свертывание», отмечает: «В науке со «свертками» мы сталкиваемся постоянно; в их качестве выступают законы, постулаты, теоремы, формулы, положения и тому подобные «сгустки» знаний, концентрирующие в себе наиболее существенное, необходимое, являющееся результатом обобщения, «свертывания» подчас огромного фактического материала» [Блюменау, 2002: 13].

Представляется необходимым рассмотреть «компрессию» также в связи с универсальным явлением языковой экономии. Данный феномен лингвисты определяли разными терминами: «поиск легких артикуляций» [Passy, 1890], «принцип наименьшего усилия» [Zimpf, 1949], «закон экономии речевых усилий» [Мартине, 1960], «экономия языковых средств» [Есперсен, 1958]. Так, П. Пасси объяснял причины изменения в фонетическом строе языке тем, что «язык постоянно стремится освободиться от того, что является лишним», видя причины лингвистической экономии в том, что «язык постоянно стремится выделить то, что является необходимым» [Passy, 1890: 228], отмечая также, что говорящий не осознает эти процессы. Вслед за П. Пасси, Г. Суит обращается к фонетике разных языков, выдвинув тезис о том, что для некоторых из них ослабление и опущение конечных согласных не влияет на процесс понимания речи [Sweet, 1888: 49].

О. Есперсен выделил конкретные случаи языковой экономии: выражение одной формой глагола разных временных отношений, употребление формы единственного числа

вместо формы множественного, а также выпадение гласных и согласных при артикуляции [Есперсен, 1958: 241]. По его мнению, лингвистическая «экономия» напрямую связана с прогрессивным развитием языка, лишь экономные языки способны достичь наибольшей выразительности. Этой точки зрения придерживался и Г. Пауль, считая, что экономия обеспечивает расширение ресурсов языка, устраняя при этом «излишества»: «В языке для всех случаев вырабатываются способы выражения, которые содержат ровно столько средств, сколько необходимо для понимания» [Пауль, 1960: 302].

Соотносясь в широком смысле с явлением языковой экономии, компрессия является одной из главных тенденций в языке. Согласно теории информации текст – до и после компрессии – несет одну и ту же информацию об объекте описания. Но при этом компрессия влияет на грамматическую и семантическую структуру текста из-за уменьшения набора и репертуара языковых единиц: морфем, слов, предложений и др. Н. С. Валгина указывает, что «языковая единица не должна утрачивать своего коммуникативного смысла», иначе решение коммуникативной задачи не состоится [Валгина, 2003: 14]. Количество опускаемой информации зависит от стилистической принадлежности текста и жанрово-текстовой нормы.

Несомненно, что заглавие, в частности романа, само по себе является смысловым компрессивом по отношению к «номинаруемому» им тексту. Оно является «имплицитной максимально сжатой содержательно-концептуальной информацией» [Гальперин, 2007: 134], поскольку в свернутом виде концентрирует, обобщает основное содержание текста. Однако в то же время оно не может быть приравнено к его ключевому слову. Вслед за Н. А. Лавровой, мы считаем, что заглавие динамично, так как его значение может быть переосмыслено реципиентом-читателем под действием контекстуальных и экстралингвистических факторов [Лаврова, 2009: 117].

Согласно Д. Я. Янковскому, процесс смысловой компрессии заглавия происходит по следующему принципу: 1) анализ входного текста; 2) преобразование в представлении основного содержания; 3) синтез выходного текста [цит. по Лещенко, 2016: 81]. При этом на этапе преобразования основного содержания художественного текста в заглавие происходит творческое переосмысление автором своего текста. Нам кажется правомерным высказать тезис о том, что композиты в заглавиях выполняют стилистическую функцию и используются автором как стилистическое средство для создания успешной коммуникации в рамках коммуникативной триады «автор-текст-читатель» уже на первичном этапе знакомства читателя с текстом.

Компрессивное словообразование в немецком языке чаще всего происходит за счет

усечения разноструктурных однословных наименований, так как немецкий язык обладает широкими возможностями трансформации словосочетаний в сложные слова, подвергая их затем дальнейшему усечению. К компрессивному словообразованию относят: усечение, инициальную аббревиацию, контаминацию, акронимию, многокомпонентное словосложение [Абрамов, Семенюк, 2000: 259-260]. Самым продуктивным способом словообразования в немецком языке является словосложение: ср. *der Arbeitstag, das Klassenzimmer, das Lehrbuch* [Deutsche Wortbildung, 1991; Fleischer, Barz, 1995]. Именно благодаря широким возможностям создания новых окказиональных слов авторами-романистами и их прагматическим потенциалом объясняется особый интерес к словосложению в рамках данного исследования.

2. Методология исследования

Материалом для данного исследования послужил составленный с помощью базы данных Немецкой национальной библиотеки в Лейпциге (*Katalog der DEUTSCHEN NATIONALBIBLIOTHEK* <https://portal.dnb.de/opac.htm>) валидный корпус заглавий немецкоязычных романов, изданных в ФРГ после 1989 года. Заглавия отбирались по следующим параметрам поиска и ключевым словам: *tit=roman and jhr=1989- and cod=ger*. Собрав 30 000 наименований романов, мы методом сплошного отбора исключили электронные и аудио-книги, повторяющие печатные издания и переводы романов иностранной литературы. Полученный корпус заглавий насчитывает т. о. 1161 единицу.

При сборе материала корпуса было установлено, что некоторые заглавия имеют более емкую форму. Так, при составлении корпуса выявлено, что количество составных компонентов в рассматриваемых малоформатных текстах варьируется от 1 до 17 слов. К составным элементам, вслед за Ю. В. Веденева, мы причисляем знаменательные и служебные языковые единицы, которые изолированы и отдельно оформлены в графическом плане, в том числе артикли, междометия [Веденева, 2018 : 10]. Очевидно, что наибольшее количество заглавий имеет в своем составе 1-2 слова (319 заглавий или 30% корпуса). Самую малочисленную группу составили заглавия, состоящие из 7 и более слов (122 единицы, 12% корпуса).

3. Основная часть

В ходе исследования было выявлено, что в состав 271 заглавий (23% от общего количества) входит слово-композит: из них 45% (124 заглавия) состоят лишь из одного сложносоставного существительного, в то время как в остальных заглавиях 55% (147 ед.) субстантивный композит встречается в составе заглавий, выраженных предложным или

беспредложным словосочетанием. Данный факт позволяет предположить, что заглавия-компози́ты являются одним из ведущих способов смысловой компрессии при озаглавливании (нейминге) авторами современных немецкоязычных романов. Н. В. Нагамова отмечает, что «сложное слово, будучи более экономичным и выразительным средством общения, является высшей ступенью абстракции по сравнению со словосочетанием» [Нагамова, 2009: 242]. В свою очередь, Е. А. Василевская обращает внимание на соединительный элемент в структуре компози́тов и подразделяет сложные слова на: 1) «компози́ты без соединительной гласной» (203 единицы, 75% данной группы); 2) «компози́ты с соединительной гласной» (68 единиц, 25% данной группы) [Василевская, 1962: 44].

Н. Д. Арутюнова предложила более полную синтаксико-морфологическую классификацию сложносоставных существительных подразделив их на отглагольные сложные существительные, копулятивные сложные существительные, атрибутивные сложные существительные [Арутюнова, 2007: 114-165]. Опираясь на данную классификацию, в анализируемом эмпирическом материале были выделены: отглагольные (5 единиц (3%)), копулятивные (9 единиц (45%)), атрибутивные (257 единиц (93%)). В отобранных примерах среди компози́тов наиболее частотно определительное словообразование.

Под сложным словом (компози́том), вслед за М. Д. Степановой мы понимаем лексическую единицу, «основа которых состоит из двух или нескольких корней или из корней со словообразовательными аффиксами» [Степанова, Фляйшер, 1984]. Компози́ты имеют сложную производную основу, при этом ударным становится определяемое (значимое) слово.

Вслед за М. Д. Степановой и В. Фляйшером в немецком языке выделяются 4 вида сложных слов: 1. Полносложные соединения. 2. Неполносложные соединения. 3. Сдвиги. 4. Сращения [Степанова, Фляйшер, 1984]. Эту классификацию, в основе которой лежит критерий наличия / отсутствия соединительного элемента, обосновал Я. Гримм, выделив дихотомию «собственно и несобственно сложные существительные» [Гримм, 1826: 407-597]. При этом морфемы, входящие в состав сложного существительного, не идентичны словам, из которых компози́т состоит: «Grundmorpheme sind nicht identisch mit Wörtern. Aber die Länge der Komposita gilt nicht als Unterscheidungsmerkmal, sondern das Verhältnis der Glieder zueinander» [Dudenverlag, 2009: 50]. При морфологической классификации учитывается только морфологический критерий, но при выделении определительных и копулятивных компози́тов во внимание берется как синтаксический, так и семантический критерий. Отметим, что в качестве заглавий выступают как общеупотребительные компози́ты, зафиксированные в корпусе немецкого языка DWDS и

словарях серии Duden (100 единиц заглавий), так и авторские окказиональные образования (171 единица заглавий).

В заглавиях-композигах в качестве основного компонента выступают чаще существительное или субстантивированные формы других частей речи. Определяющим компонентом могут являться разные частеречные формы. Наиболее частотная модель композигов, используемая в заглавиях современных немецкоязычных романов, имеет вид: **сущ. + сущ.** без соединительного элемента (42,21% в группе заглавий, содержащих композиги без соединительной гласной). Ср.: *Die Diplomatentallee* (Аннет Винерс, 2022), *Die Tucherbin* (Тea Блум, 2022), *Kaiserstuhl* (Бриджитта Глазер, 2022), *Lehrerzimmer* (Маркус Орс. 2022).

Способы создания стилистических эффектов в композигах-заглавиях продуктивно описывать, опираясь на теорию стиля М. Риффатера. Согласно данной теории, стилистический эффект возникает на основе контрастов, либо на основе целого текста, или на основе отдельных его единиц [Riffaterre, 1978: 201]. Именно для таких заглавий и характерна семантическая компрессия, так как их интерпретация предполагает выход за пределы языковой формы и обращение к экстралингвистическим факторам, к контексту и умению читателя устанавливать имплицитные связи между компонентами заглавия-композига.

Рассмотрим наиболее характерные (наглядные) примеры таких заглавий. Так, название романа Петера О. Хотьевича «Das Wespennest» (1999) является соединением двух полнозначных существительных: *die Wespen* (форма мн. ч.) 'осы' и *(das) Nest* 'гнездо'. У этого композига есть два значения: 1. Nest verschiedener Arten der Wespen aus einer papierartigen Masse, die in Waben unterteilt ist, in denen Eier und Larven zu erwachsenen Tieren heranreifen: a) [metonymisch] die Wespen in einem Wespennest; Wespenvolk; b) [bildlich] heikle Angelegenheit, welche die Gemüter erhitzt (wenn sie angesprochen wird) 2. [Bäckerei] Gebäck unterschiedlicher Art (oft in schwimmendem Fett gebacken, aus gerolltem Hefeteig oder aus Eischnee und Mandeln), das durch seine Struktur an ein Wespennest erinnert [DWDS].

Заглавие отсылает к одноименной первой сатирической газете «Das Wespennest», основанной после Второй Мировой войны в 1945 году Вернером Фиком и Гансом Бауэром, где печаталась политическая сатира, театральные рецензии. Кроме того, под таким названием в ФРГ был издан сборник рассказов Агаты Кристи «Das Wespennest» (1997). Данные аллюзии, возникающие в сознании «знающего» читателя, позволяют сделать вывод, что это заглавие-композиг функционирует в сознании осведомленного читателя как прецедентное имя.

Заглавие романа Вальтера Каппахера «Der Fliegenpalast» (2009) представляет собой окказиональный композит, так как эта лексема отсутствует в лексическом корпусе немецкого языка DWDs. Заглавие образовано сложением двух существительных: *die Fliegen* (мн. ч.) ‘мухи’ и *der Palast* ‘дворец’. Данное заглавие, на первый взгляд, не дает читателю информации о содержании или тематике романа, оно представляет собой метафору, которую необходимо декодировать.

Главный герой этого романа – писатель фон Гофмансталь отправляется на горный курорт недалеко от Зальцбрука. Основное содержание романа составляют его воспоминания и переписка с разными людьми об их общем прошлом, размышления о своем творчестве и творчестве знаменитых писателей. Большинство времени фон Гофмансталь проводит в зимнем саду отеля, а образ и номинация «мухи» при этом символичны. В мифологии муха – символ физического и морального разложения, образ мухи становится выражением одряхления духа, творческого кризиса главного героя. В. Каппахер использует также прием антитезы: мухи, как символ разложения, а дворец, как символ красоты и величия.

Ярким и содержательно нагруженным примером заглавия-композиата является название серии романов Стефани Шустер «Die Wunderfrauen». Это сложное существительное включает два компонента: *das Wunder* ‘чудо’ и *die Frauen* (мн. ч.) ‘женщины’. В корпусе DWDS данная лексема встречается 61 раз в связи с упоминанием романа С. Шустер в прессе. Так как лексема *das Wunder* имеет яркую положительную коннотацию, можно говорить об использовании автором эпитета по отношению к главным героиням романа. Заглавие отсылает читателя к фильму и комиксам серии «Marvel» о супергероях «Чудо-женщина», сохранивших в немецкоязычном пространстве оригинальное английское название «Wonder Woman». Эта аллюзия позволяет читателю изначально воспринимать героинь как необычных, талантливых и способных женщин.

Серия романов рассказывает историю четырех сильных женщин во времена «экономического чуда» в ФРГ, популярности хиппи, затрагивая тему эмансипации, любви и дружбы. Главная героиня Луиза Дальман мечтает о собственном деле: маленьком продуктовом магазине, о независимости от мужа. На ее пути встречаются три женщины Аннабель вон Талер (богатая женщина-врач), беженки из Силезии Мари Вагнер и Хельга Кнауф. Первая часть трилогии «Die Wunderfrauen. Alles was das Herz begehrt» (2020) – начинается повествование с 1953 года, периода «экономического чуда» и заканчивается 1960-ми гг. Вторая часть «Die Wunderfrauen. Vor allem nur das Beste» повествует о начале 1960-х гг., т. н. *Swinging Sixties*. Магазин Луизы Дальманн процветает: его полки

наполнены свежими товарами из окрестностей, деликатесами со всего мира. Луиза хочет конкурировать, пытаясь выполнить заказы клиентов на самообслуживания. Жизнь трех подруг и главной героини в этом десятилетии полны потрясений. Одинокая Хельга усердно работает врачом, ее невестка Мари занимается своими детьми, Аннабель пытается спасти семью от разрыва. Женщины понимают, что могут реализовать мечты лишь вместе. В третьей части произведения «Die Wunderfrauen. Freiheit im Angebot» (2021) действие происходит в 1972 году во время Олимпийских игр в Мюнхене. Луиза борется за сохранение своего небольшого продуктового магазина, несмотря на конкуренцию супермаркета, признавая, что ее брак подходит к концу: с новым законом о разводе она решается на вопиющий шаг. Поддержку в эти бурные времена она находит у подруг. Хельга мечтает о собственной врачебной практике, Мари вкладывает всю энергию в свой конный двор, Аннабель сталкивается с прошлым своей семьи. Действие четвертой части «Die Wunderfrauen. Wünschen werden wahr» происходит в Верхней Баварии в 1991 г. Луиза управляет пансионом и конным двором, пытается исполнить желания своих гостей. Ссоры с дочерью приводят к тому, что она чувствует себя одинокой, проводя Рождество без детей и внуков. Однако подруги Аннабель, Хельга и Мари с ней рядом в этот праздник. Объединяя свои усилия, они достигают своих планов на будущее.

Заглавие романа «Der Geschichtenbäcker» (2022) (пекарь историй) Карстена Хенна представляет собой окказиональный композит, состоящий из существительных *die Geschichten* (мн. ч.) ‘истории’ и *der Bäcker* ‘пекарь’. Семантика данного заглавия остается туманной для читателя до последних страниц романа: означает ли название, что автор называет своего персонажа лжецом, изобретателем вымышленных историй, или же главный герой по профессии пекарь, незаурядный мастер, который вошел в историю благодаря таланту? Роман рассказывает историю бывшей танцовщицы Софи, которая после увольнения начала работать в деревенской пекарне. Конец танцевальной карьеры, переезд в деревню дался ей нелегко, но она вдохновляется работой итальянского пекаря Джакомо, увидев в его работе ритм, грацию, танцевальную пластику. Именно в пекарне девушка обретает себя, учиться искать счастье в мелочах, находит свою любовь. Смысловое содержание заглавия актуализруется только после прочтения всего произведения: *der Geschichtenbäcker* ‘пекарь, который поменял сценарий жизни Софи к лучшему, помог ей преодолеть трудности, научил ее радоваться простым вещам’.

Заглавие другого романа Карстена Хенна «Der Buchspazierer» (2020) (Гуляющий по книгам) также представляет собой окказиональный композит, созданный на основе

соединения двух суцетсвительных *das Buch* ‘книга’ и *Spazierer* ‘прохожий’. Несмотря на то, что в словаре Duden лексема *Spazierer* не зафиксирована, в корпусе DWDS обнаруживаются примеры из региональных немецких газет с этой лексемой: «Einen besonderen Dank sprach **Spazierer** den Ausbildern aus», «Kein Abstand, Straßennutzung, Nervigkeit – was dürfen **Spazierer**?» [DWDS]. Исходя из представленных примеров данная лексема может выступать синонимом лексемы «Passant». Такая трактовка не согласуется с содержанием романа, следовательно, это заглавие может быть рассмотрено как пример авторского словотворчества. В корпусе DWDS «Buchspazierer» употребляется 53 раза в газетных рецензиях на данный роман. Романист представляет историю об объединяющей и мотивирующей силе книг. Главный герой – книготорговец Карл теряет работу, закрывает свою лавку и приносит заказанные, но не проданные книги к себе домой. Клиенты, которые покупали у него книги, стали для него друзьями, связывали его с реальным миром, а не с вымышленным миром книг. Приспособиться к новой жизни герою помогают девятилетняя девочка-клиентка и книги.

Интересно заглавие романа Катарины Хакер «Der Bademeister» (2000). Оно не является окказиональным композитом, фиксируется словарем Duden и корпусом немецкого языка DWDS со значением: «für die Anwendung medizinischer Bäder und anderer therapeutischer Maßnahmen ausgebildete Person». Именно это значение актуализируется в тексте романа. Герой романа – Хьюго, смотритель бассейна в Берлине, который подлежит закрытию. С момента, когда администрация объявила ему о закрытии бассейна, мужчина не может с этим смириться и все бродит по пустому зданию, вспоминая прошлое как своей семьи, так и самого бассейна, раскрывая тайну этих стен, хранящих историю нацистских преступлений. Лексема заглавия разворачивается в самом первом предложении, когда главный герой заявляет «... Ich bin der **Bademeister** ...» [Hacker, 2012: 1], тем самым идентифицирует себя только по профессии. Однако по ходу романа читатель узнает, что главный герой не выбирал эту профессию на всю жизнь: «... Ich wollte nie **Bademeister** sein, ich hatte andere Pläne ...» [Hacker, 2012: 15]. После увольнения и закрытия бассейна главный герой дает себе ироничную характеристику: «... der **Bademeister** ohne Schwimmbad ...» [Hacker, 2012: 36]. Нами приведены цитаты из текста, повторяющиеся без изменений трижды, тем самым давая возможность говорить об употреблении автором приема семантического повтора. Данный прием выполняет стилистическую функцию: во-первых, он подчеркивает полное разрушение идентичности главного героя и его полное слияние с профессией и с бассейном, так как имя персонажа читатель узнает в середине романа: «... Seit ich Cremer nicht mehr sehe, ruft keiner mich beim Namen. Guten Morgen, Hugo, hat Cremer jeden Morgen zu mir gesagt und hat mich

Hugo genannt, weil Tanja mich so rief ...» [Hacker, 2012: 45]. Интересно, что читатель не может достоверно сказать, настоящее ли это имя героя. Итак, заглавие данного романа не является самостоятельным экспрессивно-выразительным средством, а раскрывает свой прагматический потенциал лишь после прочтения всего романа. Однако заложенный в романе конфликт «der Bademeister ohne Schwimmbad», читатель прогнозирует на этапе предпонимания текста именно с помощью заглавия.

Заглавие романа Херы Линд «Die Erfolgsmasche» представляет с собой авторский окказиональный композит с соединительной согласной -s, соединяющей два существительных *der Erfolg* 'успех' и *die Masche* 'петля, уловка'. Значение данного наименования романа функционирует одновременно как метафора и эпитет. Успешной уловкой автор называет удавшийся обман главной героини романа. Главная героиня – автор колонки о жизни матери-одиночки в газете Соня Райнфаль – после смены главного редактора оказывается без работы. Перед ней стоит вопрос о финансовом обеспечении своих двух детей-подростков (Греты и Алексы) и еще подкидыша подруги – дочери Тони (Соня называет ее «... Kuckukskund ...») [Lind, 2011: 3]. Оказавшись в затруднительном материальном положении, она решается на обман: писать колонку под мужским выдуманным псевдонимом, от лица отца-одиночки Себастьяна Рихтера. Данный план оказывается успешным, обман остается некоторое время нераскрытым: «... Das ist wirklich eine ganz linke Masche ...», sagt Siegfried mit glänzenden Augen, als wir den Computer runterfahren. Aber in seiner Stimme schwingt weniger Angst als tiefe Zufriedenheit mit. «... Vielleicht meine **Erfolgsmasche**», antworte ich keck». Wenn das mal gut geht, murmelt Siegfried, der sich die Hemdsärmel wieder runterrollt. «Ich bin jedenfalls da, wenn du mich brauchst ...» [Lind, 2011: 54].

Популярность колонки приводит к новому обману: главная героиня высылаёт редакторам фотографию незнакомца и, представившись агентом Хеллой Кофф, соглашается на контракт с продюсером мюзиклов. Необходимость присутствия автора колонки побуждает Соню найти незнакомца, который несмотря на взаимную симпатию, раскрывает обман главной героини перед публикой. Продюсеру однако понравился такой пиар мюзикла и он добавляет новый слоган ко всем материалам о мюзикле: «... aus der Feder einer Frau ...» [Lind, 2011: 301]. В конце читатель понимает, что главная героиня воплатила в жизнь свой девиз: «... Nur die Harten komm' in' Garten!..» [Lind, 2011: 2], со значением «... Wer etwas erreichen will, muss sich durchsetzen / durchkämpfen / durchbeißen; Wer Erfolg haben will, muss hart dafür arbeiten» [Redensarten-Index].

Интересно использование в заглавиях-композиатах ресурсов английского языка. Так, например, в заглавиях романов Кристиана Крахта «Faserland» (1995) и «Eurotrasch» (2021) в состав сложного существительного вошли лексемы из английского и немецкого языков. Такой прием помог автору проиллюстрировать проблему «лингвистической катастрофы» (Denglisch) в современной Германии и «растворения немецкой культуры в культуре англоязычной» [Кучумова, 2009: 23]. Интерпретация заглавия романа «Faserland» допускает множество трактовок. Во-первых, данная лексема отсылает к английскому слову *Fatherland* 'отечество', направляя тем самым читателя к одноименному английскому антиутопическому роману Роберта Харриса «Fatherland» (1992), в котором повествование происходит в альтернативном мире: Третий Рейх выиграл Вторую мировую войну и теперь доминирует над всей Европой. Данная интерпретация заглавия правомерна, учитывая, что «Я-рассказчик» в романе Кристиана Крахта постоянно делает ссылки на нацистскую Германию во время своего путешествия по Германии и Швейцарии, считая многих своих сограждан нацистами. Намеренное искажение в заглавии немецкого слова *das Vaterland* свидетельствует об утраченной связи отцов и детей и критическое отношение главного героя к поколению своих отцов и дедов. Во-вторых, у лексемы *die Faser*, входящей в состав композита, есть значение «*einem Faden ähnliches, feines, dünnes Gebilde von unterschiedlicher Länge, das meist versponnen werden kann*» [DWDS]. При такой интерпретации читатель фокусируется уже не на образе современной Германии и Швейцарии, а на атрибутах современной культуры потребления: брендовая одежда (герой уделяет особое внимание именно тканям, из которых она сделана), поп-музыке и ток-шоу.

4. Выводы

4.1. Наиболее частотными моделями компрессивного словообразования в построении заглавий романов современных немецкоязычных авторов являются сложные существительные (композиаты). Появление в заглавии романа композита нацелено на установление контакта между автором и читательской аудиторией: такое заглавие «направляет» читателя на верную интерпретацию замысла автора.

4.2. Языковая компрессия позволяет автору такого заглавия реализовать в высказывании синтаксические, стилистические фигуры, социокультурные аллюзии и смысловые реминисценции. Композиты используются авторами-романистами в качестве наименования места действия, персонажей или ключевого предмета-символа, ставшего метафорой и др. и позволяют не только отразить информационно-содержательный аспект, но и передать образный, аксиологический и эмоциональный посыл.

4.3. Рассмотренные романские заглавия могут быть отнесены к идиоматичным единицам, так как их значения не представляют собой сумму прямых значений составляющих их компонентов. Мотивом создания таких единиц является прагматическая установка автора на компактность языковой формы, которая при этом не осложняет интерпретацию содержательной стороны произведения.

4.4. Активное использование авторами в номинации современных романов композигов является частью игровой стратегии авторов в процессе номинации, нацеленной на привлечение читателя к данному литературному произведению после прочтения еще раз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамов Б. А., Семенюк Н. Н. и др. *Немецкий язык // Языки мира. Германские языки. Кельтские языки.* Москва: Academia, 2000. С. 216-274.
2. Арутюнова Н. Д. *Логический анализ языка: языковые механизмы комизма.* Москва: Индрик, 2007. 726 с.
3. Блюменау Д. И. *Информационный анализ / синтез для формирования вторичного потока документов.* Санкт-Петербург: Издательство «Профессия», 2002. 240 с.
4. Валгина Н. С. *Теория текста.* Москва, 2003. 173 с.
5. Василевская *Словообразование в русском языке: очерки и наблюдения.* Москва, 1962. 132 с.
6. Веденева Ю. В. *Дискурсивный мир англоязычной поэзии для детей (на материале заглавий поэтических произведений): автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04.* Самара, 2018. 23 с.
7. Гальперин И. Р. *Текст как объект лингвистического исследования.* 5-е изд., стереотипное. Москва: КомКнига, 2007. 144 с.
8. Гримм Я. *Немецкая грамматика.* Берлин, 1826. 1112 с.
9. Есперсен О. *Философия грамматики.* Москва: Иностран. лит., 1958. 404 с.
10. Карпилович Т. П. *Когнитивно-дискурсивный подход к моделированию смысловой компрессии текста // Актуальные проблемы германистики и профессионально-педагогического иноязычного образования.* Барановичи, 2003. С. 3-10.
11. Кучумова Г. В. *Немецкоязычный роман 1980-2000 гг.: курс на демифологизацию.* Самара: Самарская гуманитар. акад., 2009. 152 с.
12. Лаврова Н. А. *Контаминированное заглавие как компрессивное отражение содержания газетно-журнальной статьи // Вестник Московского государственного областного университета.* 2009. № 2. С. 117-121.
13. Лещенко Н. В. *Лингвистическая компрессия на разных композиционных уровнях аналитической статьи и способы её реализации в иностранном языке // Вестник Минского государственного лингвистического университета.* 2016. № 6 (85). С. 79-86.
14. Макарова Т. В., Ткаченко О. Г., Капустина О. Н. *Основы информационных технологий в рекламе.* Москва: Юнити – Дана, 2009. 271 с.
15. Мартине А. *Принцип экономии в фонетических изменениях: (Проблемы диахронической фонологии) / пер. с фр. А. А. Зализняка.* Москва: Изд-во иностр. лит., 1960. 261 с.
16. Нагамова Н. В. *Сложное слово и словосочетание в системе лексических единиц немецкого языка // Вестник Ставропольского университета.* 2009. Вып. 65. С. 240-245.

17. Пауль Г. Принципы истории языка. Москва: Иностр. лит., 1960. 500 с.
18. Степанова М. Д., Фляйшер В. Теоретические основы словообразования в немецком языке. Москва: Высшая школа, 1984. 264 с.
19. Харкевич А. А. Очерки общей теории связи. Москва: Гостехиздат, 1955. 268 с.
20. Deutsche Wortbildung: Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache: eine Bestandsaufnahme des Instituts für deutsche Sprache, Forschungsstelle Innsbruck. Substantivkomposita: (Komposita und kompositionsähnliche Strukturen 1). Hauptteil 4. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 1991. 863 S.
21. Fleischer W., Barz I. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1995. 381 S.
22. Passy P. Etudes sur les changements phonétique et leurs caracteres. Paris: Firmin-Didot, 1890. 270 p.
23. Riffaterre M. Semiotics of poetry. Bloomington: Indiana University Press, 1978. 232 p.
24. Sweet H. History of the English sounds from the earliest period. Oxford: Clarendon Press, 1888. 409 p.
25. Zimpf J. Human Behavior And The Principle Of Least Effort. Addison Wesley Press, Inc., 1949. 597 p.

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Duden. Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. Band 8-Bibliographisches Institut AG, Mannheim, 2009. 1349 S.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. DWDS. Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute. Available at: <https://www.dwds.de>. (accessed: 08.10.2023).
2. Hacker K. Der Bademesiter. FISCHER Taschenbuch, 2012. 238 S.
3. Lind H. Die Erfolgsmasche. Roman. München: Diana-Verl., 2011. 348 S.
4. Redesarten-Index. Available at: <https://www.redensarten-index.de>. (accessed: 08.10.2023).

REFERENCES

1. Abramov, B. A., Semenyuk, N. N. et al. (2000). Nemetskiy yazyk [The German language]. In *Yazyki mira. Germanskie yazyki. Keltskie yazyki*. Moskva: Academia. Pp. 216-274 (In Russ.).
2. Arutyunova, N. D. (2007). *Logicheskiy analiz yazyka: yazykovye mekhanizmy komizma* [Logical analysis of language: language mechanisms of comism]. Moskva: Indrik. (In Russ.).
3. Blyumenau, D. I. (2002). *Informatsionnyy analiz / sintez dlya formirovaniya vtorichnogo potoka dokumentov* [Information analysis / synthesis to form a secondary document flow]. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo «Professiya». (In Russ.).
4. Valgina, N. S. (2003). *Teoriya teksta* [The text theory]. Moskva. (In Russ.).
5. Vasilevskaya, E. A. (1962). *Slovoslozhenie v russkom yazyke: ocherki i nablyudeniya* [Word complication in Russian: essays and observations]. Moskva. (In Russ.).
6. Vedeneva, Yu. V. (2018). *Diskursivnyy mir angloyazychnoy poezii dlya detey (na materiale zaglaviy poeticheskikh proizvedeniy)* [Discursive world of English-language poetry for children (based on the titles of poetic works)]: aftoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Samara. (In Russ.).
7. Galperin, I. R. (2007). *Tekst kak obekt lingvisticheskogo issledovaniya* [Text as an object of linguistic study]. 5th ed. Moskva: KomKniga. (In Russ.).
8. Grimm, J. (1826). *Nemetskaya grammatika* [German grammar]. Berlin. (In Russ.).
9. Espersen, O. (1958). *Filosofiya grammatiki* [Philosophy of grammar]. Moskva: Inostr. lit. (In Russ.).

10. Karpilovich, T. P. (2003). Kognitivno-diskursivnyy podkhod k modelirovaniyu smyslovoy kompressii teksta [Cognitive Discursive Approach to Text Semantic Compression Modeling]. In *Aktualnye problemy germanistiki i professionalno-pedagogicheskogo inoyazychnogo obrazovaniya*. Baranovichi. Pp. 3-10. (In Russ.).

11. Kuchumova, G. V. (2009). *Nemetskoyazychnyy roman 1980-2000 gg.: kurs na demifologizatsiyu* [German-language novel 1980-2000: a course towards demythologization]. Samara: Samarskaya gumanit. akad. (In Russ.).

12. Lavrova, N. A. (2009). Kontaminirovannoe zaglavie kak kompressivnoe otrazhenie sodержaniya gazetno-zhurnalnoy stati [Contaminated title as a compressive reflection of the content of a newspaper-journal article]. In *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta*. No. 2. Pp. 117-121. (In Russ.).

13. Leshchenko, N. V. (2009). Lingvisticheskaya kompressiya na raznykh kompozitsionnykh urovnyakh analiticheskoy stati i sposoby ee realizatsii v inostrannom yazyke [Linguistic compression at different composition levels of the analytical article and methods of its implementation in a foreign language]. In *Vestnik Minskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta*. Minsk. No. 6 (85). Pp. 79-86. (In Russ.).

14. Makarova, T. V., Tkachenko, O. G., Kapustina, O. N. (2009). *Osnovy informatsionnykh tekhnologiy v reklame* [Basics of information technology in advertising]. Moskva: Yuniti – Dana. (In Russ.).

15. Martine, A. (1960). *Printsip ekonomii v foneticheskikh izmeneniyakh: (Problemy diakhronicheskoy fonologii)* [The principle of economy in phonetic changes: (Problems of diachronics phonology)]. In A. A. Zaliznyak (transl). Moskva: Izd-vo inostr. lit. (In Russ.).

16. Nagamova, N. V. (2009). Slozhnoe slovo i slovosochetanie v sisteme leksicheskikh edinits nemetskogo yazyka [Complex word and phrase in the system of lexical units of the German language]. In *Vestnik Stavropolskogo universiteta*. Iss. 65. Pp. 240-245. (In Russ.).

17. Paul, G. (1960). *Printsipy istorii yazyka* [Principles of language history]. Moskva: Inostr. lit. (In Russ.).

18. Stepanova, M. D., Flyaysher, V. (1984). *Teoreticheskie osnovy slovoobrazovaniya v nemetskom yazyke* [Theoretical foundations of word formation in German]. Moskva: Vysshaya shkola. (In Russ.).

19. Kharkevich, A. A. (1955). *Ocherki obshchey teorii svyazi* [Essays on the general theory of communication]. Moskva: Gostekhizda. (In Russ.).

20. *Deutsche Wortbildung: Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache: eine Bestandsaufnahme des Instituts für deutsche Sprache, Forschungsstelle Innsbruck. Substantivkomposita: (Komposita und kompositionsähnliche Strukturen 1)*. Hauptteil 4. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 1991.

21. Fleischer W., Barz I. (1995). *Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

22. Passy, P. (1890). *Etudes sur les changements phonétique et leurs caracteres*. Paris: Firmin-Didot.

23. Riffaterre, M. (1978). *Semiotics of poetry*. Bloomington: Indiana University Press.

24. Sweet, H. (1888). *History of the English sounds from the earliest period*. Oxford: Clarendon Press.

25. Zimpf, J. (1949). *Human Behavior And The Principle Of Least Effort*. Addison Wesley Press, Inc.

LEXICOGRAPHIC SOURCE

Duden. Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. Band 8. Bibliographisches Institut AG, Mannheim, 2009.

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. DWDS. Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute. Available at: <https://www.dwds.de>. (accessed: 08.10.2023).
2. Hacker, K. (2012) *Der Bademesiter*. FISCHER Taschenbuch.
3. Lind, H. (2011) *Die Erfolgsmasche. Roman*. München: Diana-Verl.
4. *Redesarten-Index*. Available at: <https://www.redensarten-index.de>. (accessed: 08.10.2023).

Штырова Валерия Эдуардовна – аспирант
кафедры немецкой филологии
(e-mail: shtirova2014@gmail.com),
Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С. П. Королева
443086, Самара, Московское шоссе, 34

Shtyrova Valeria E. – Post-Graduate Student
of German Philology Department
(e-mail: shtirova2014@gmail.com),
Samara National Research University Named
after S. P. Koroleva
34 Moskovskoe Highway, Samara, 443086

Поступила в редакцию 12 октября 2023 г.